

OVER LIMPERGS METHODOLOGIE

door Prof. Dr. J. J. Klant

Nu ik het waag mij te richten tot accountants en bedrijfseconomen, bied ik eerst mijn verontschuldiging aan voor mijn gebrek aan kennis. Ik heb mijn ontwikkeling in hun richting vroegtijdig afgebroken, nl. juist toen ik mijn Onderwijsbevoegdheid Boekhouden had gedaan en door Limperg volledig omtrent de bedrijfseconomie was voorgelicht. Ik lijk, wat het bedrijfseconomische en comptabele deel van mijzelf aangaat, dus op een soldaat die veertig jaar na de oorlog uit zijn schuilplaats te voorschijn is gekomen. Als bedrijfseconoom leef ik nog in de jaren dertig. Ik voel mij een fossiel uit een vroegere evolutiefase, maar daarmee ben ik misschien toch ook de zuiverste en meest onbedorven Limpergiaan die zich op dit ogenblik met zijn denkbeelden durft bezighouden.

Ongelukkigerwijze wordt echter van mij verlangd dat ik mij verdiep in zijn methodologie. Ik heb óók op mijn achttiende jaar naar de leermeester die ons aller strenge vader was, geluisterd. Ik deed dat met ademloze bewondering en - als ik niet bij het neerpennen van zijn gedachten zelf aan iets anders dacht - met het besef dat er iets imposants aan het gebeuren was: een ordenen van denkbeelden, dat zich bij wijze van spreken voor je ogen voltrok, tot er een volledige, overzichtelijke en sterke constructie bleek te zijn opgericht, die ook ruimte bood voor nieuwe gedachten, w.o. enkele Keynesiaanse *avant la lettre*. Helaas moest ik later ontdekken dat dit met zijn methodologie niet het geval is geweest. Die was al verouderd, toen ze voor de eerste maal werd verkondigd.

In het college *Inleiding in de bedrijfseconomie* werden ons de antwoorden gegeven op de vragen: wat is wetenschap? wat is economie? wat is bedrijfs-economie? Ook al verhoogden die het aanzien van het vak dat wij gingen leren, zij vormden geen bijdrage tot de wetenschapsfilosofie. Toen Limperg doceerde, waren in Duitsland - waarvan, filosofisch gesproken, Nederland een provincie was - pas drie wetenschapsfilosofische scholen bezweken, aan het bezwijken of bezig zich te vernieuwen. De mechanistische materialisten van Büchner, die tussen 1850 en 1880 bloeiden, lieten weinig meer van zich horen. De neokantianen uit Marburg, die sedert omstreeks 1860 heersten, verkeerden in verval. De aanhangers van Mach in Wenen en Berlijn namen hun geleden schade op.

De oorzaken van de beroering lagen bij de natuurkunde, waar Planck (1900) en Einstein (1905) voor revolutie zorgden en in de wiskunde en de logica, die door mensen als Lobatsjevski (1829), Cantor (1877), Frege (1879) en Russell (1921) waren omgeploegd. Zelfs een jonge econoom, John Maynard Keynes, is met zijn *Treatise on Probability* (1921) erbij betrokken geweest. In 1923 ontwikkelde zich uit een colloquium van Moritz Schlick de *Wiener Kreis* en in 1933 verscheen *Logik der Forschung*, het baanbrekende geschrift van Karl Popper. Er had zich een nieuw en, naar men meende, duidelijker beeld van de wetenschap gevormd.

Daarvan was echter niets te merken in Limpergs onveranderlijke en onproblematiese verhaal dat hij jaarlijks tussen de grote vakantie en de Kerstvakantie

tie aan beginners vertelde. De Leer van de kostprijs en de Leer van de financiering konden vervolgens op fundamenteën van grote zekerheid worden opgetrokken. Omtrent de feilbaarheid van de wetenschap, de problemen van de toetsing, de misleiding van de tautologie en het onvermogen van de logica tot „feitelijke verrijking” hadden wij niets vernomen. Over het verschil tussen empirisch-wetenschappelijke theorie, die in staat stelt onder randvoorwaarden te voorspellen en te verklaren en praxeologische theorie die in staat stelt onder randvoorwaarden te beslissen of te beoordelen, waren wij slecht ingelicht.

Van wie heeft Limperg dan wel de invloed ondergaan? In het opstel, waarin ik de reflecties op Limpergs methodologie heb trachten te ontdekken, heb ik betoogd dat waarschijnlijk G. Heymans met zijn proefschrift *Karakter en methode der staathuishoudkunde* (1880) een filosofisch leidsman is geweest¹⁾. Ook C. A. Verrijn Stuart (1920), die zich zelf op Heymans beriep, zou kunnen hebben bijgedragen tot de vorming van Limpergs denkbeelden over de aard van de economie.

Heymans heeft de vraag trachten te beantwoorden welke taak door de natuur der dingen aan de staathuishoudkunde is opgelegd. Hij ging ervan uit dat wij het doel van een wetenschap moeten kennen om haar te bedrijven. Het antwoord op de vraag: wat is wetenschap? moeten wij volgens hem daarom anders vinden dan dat op bijv. de vraag: wat is de staat? In het laatste geval zullen wij kunnen onderzoeken wat de mensen er altijd onder hebben verstaan en wat de gemeenschappelijke kenmerken zijn van de instituties die met de naam werden aangeduid. De inhoud van de wetenschap is echter door het begrip „wetenschap” gedetermineerd²⁾.

Heymans verwijst in dit verband naar een artikel van Friedrich Paulsen (1877)³⁾. Dezelfde stelling is inderdaad bij deze neokantiaanse filosoof en pedagoog terug te vinden: „Begriffe von Wissenschaften sind nicht Begriffe von Gegenständen, die in empirischer Wirklichkeit vorliegen, sondern von Aufgaben, deren Verwirklichung ein unendlicher oder wenigstens ein noch nicht abgeschlossener Process ist”⁴⁾. In mijn opstel heb ik tevens gewezen op de verwantschap met de opvatting van de neokantiaan (behorende tot de Badische School) Heinrich Rickert, volgens wie iedere discipline op „ein Prinzip der Auswahl” berust. Door een samenloop van omstandigheden, w.o. genoten onderwijs van Limperg, lopen vandaag nog Nederlandse economen met het Duitse denkbeeld rond dat alle takken van wetenschap hun eigen definieerbaar *ken-object* hebben dat bepalend is voor het doen en laten van de beoefenaren ervan.

Volgens Heymans abstraheert elke wetenschap een of andere kracht of een groep van krachten en laat voorlopig de andere rusten. Elke tak van wetenschap onderzoekt de werking van een kracht. De herkomst van dat denkbeeld heb ik niet kunnen vinden. Misschien is het een uitvinding van de jonge Heymans zelf, maar wie zijn verbod durft te overtreden en nuchterweg kennis neemt van het werk van onderzoekers, ontdekt gemakkelijk dat hun bezigheid

¹⁾ „Grandeur en zwakte van een systeem”, in: *Reflecties op Limperg*, Deventer 1979, pp. 33-42.

²⁾ G. Heymans, *Karakter en methode der staathuishoudkunde*, Leiden, 1880, pp. 1-7.

³⁾ Heymans, p. 6 n.

⁴⁾ F. Paulsen, „Philosophie und Wissenschaft”, *Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie*, I (1877), p. 15.

in de regel niet overeenstemt met het ideaal dat Heymans zich had gevormd, toen hij zich op het begrip „wetenschap” bezon. Op de economie lijkt het evenwel goed te passen, als wij tenminste bereid zijn een rationele gedragsregel een „kracht” te noemen. Dat heeft Limperg - en hij was daarin niet de enige - dan ook gedaan. Het economisch motief en de zwaartekracht staan bij hem op één lijn⁵⁾.

Een kracht is volgens Limperg een „abstract verschijnsel”. Hij sluit daarmee eveneens aan bij Heymans, die een Cartesisch beeld geeft van de mechanica. Volgens Descartes berust de natuurkunde nl. ten dele op beginselen die wij door na te denken inzien en waaruit wij ware stellingen omtrent de natuur afleiden. Heymans spreekt daarom van een abstracte natuurwetenschap, die een „formele” verklaring van de verschijnselen geeft⁶⁾. Limperg meent in dezelfde trant dat de kracht van het economische motief „op grond van de logica” het gehele streven van de mens naar welvaart moet beheersen en „langs de weg van de redenering” is gevonden⁷⁾. Descartes meende dat deze fundamentele door de rede onthulde kennis door inductief verworven kennis moet worden aangevuld om de natuur, die een mechanisme is, te kunnen beheersen. Zoals ik elders heb trachten aan te tonen, is dit de voorstelling van zaken die ook vele economen, zonder de naam van Descartes te noemen, er op na hebben gehouden of nog houden⁸⁾. Limperg lijkt tot diezelfde a prioristische traditie te behoren en heeft daarvoor vermoedelijk bij Heymans de ratio gevonden.

Het moet echter duidelijk zijn dat de krachttaal die Limperg sprak, een vorm van beeldspraak was. Zijn wetten van het economisch motief, de continuïteit en de arbeidsverdeling verschillen in feite nogal wat van de zwaartekracht, die een meetbare wisselwerking tussen deeltjes is en door een vergelijking met een universele numerieke constante erin kan worden beschreven. Van eenzelfde gebrek aan onderscheid tussen economie en natuurkunde is er sprake als Limperg zegt dat alle causale wetenschappen waarvan de kennis van belang is voor het menselijk handelen, normatief wordt⁹⁾. De natuurwetenschap behelst geen normen, ook niet bij de *toepassing* ervan, als wij kennis gebruiken ter verwezenlijking van bepaalde buitenwetenschappelijke doeleinden.

De economie - en daarin heeft Limperg m.i. gelijk - is echter in zeker opzicht wel normatief, ook al wordt zij bedreven als een positieve wetenschap. Zijn stelling omtrent de normativiteit van causale wetenschappen is geldig voor theorieën waarin gedrag wordt verklaard met de hulp van beslismodellen. Zo'n theorie zegt: mensen streven ernaar te handelen volgens regel X. Dat is een positieve theorie, evenals wanneer ik zeg dat het gedrag van 22 door mij waargenomen woestelingen kan worden verklaard als een gezamenlijke poging tot het spelen van voetbal.

Gegeven de regel X, kunnen wij echter het gedrag van de zich uitslopende personen ook kritiseren naar hun eigen idealen. Wij kunnen bijv. vaststellen dat er slecht wordt gespeeld en adviezen verstrekken ter verbetering van het spel. In het laatste geval is het echter wel zo plezierig als de regel X ook wat

⁵⁾ *Bedrijfsconomie, Verzameld werk van Prof. dr. Th. Limperg jr.*, I, Deventer, 1964, p. 31.

⁶⁾ Heymans, p. 23.

⁷⁾ *Verzameld werk*, I, p. 31.

⁸⁾ J. J. Klant, *Spelregels voor economen*, Leiden, 2e dr. 1979, pp. 77-125.

⁹⁾ *Verzameld werk*, p. 55.

regels van de kunst omvat. Dat is in de bedrijfseconomie het geval voorzover onder „rationeel handelen” ook „doelmatig handelen” wordt begrepen, nl. meer dan volgens de micro-economie, waarin „rationeel handelen” louter wordt gezien als gedrag volgens een vorm van logica, gebaseerd op preferentie-tautologieën.

Limperg werpt daarmee, op het laatste ogenblik, tevens een licht op de methodologie zelf, hoe pover ook door hemzelf bedreven. Die houdt zich immers ook bezig met de beschrijving van een ideaal - niet in de zin van Paulsen en Heyermans - dat door onderzoekers wordt nagestreefd. Het onderzoek en de resultaten ervan moeten aan bepaalde eisen voldoen, zoals consistentie en empirische relevantie. De ontwikkeling van de wetenschap kan worden verklaard als een aaneenschakeling van pogingen om aan die eisen te voldoen. Die kunnen dan ook worden toegepast in de wetenschapskritiek, d.w.z. net als in de bedrijfseconomie om te beslissen, te oordelen en te adviseren. Limperg heeft terecht geleerd dat een positieve theorie normatieve theorie kan bevatten.